

ЎРТА ОСИЁ МЕЪМОРЧИЛИГИДА СЕРЖИЛО НАҚШЛАРНИНГ БЕТАКРО КЎРИНИШЛАРИ .

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590614>

Лазиз Убайдуллаев

Қарши давлат университети

“Санъатшунослик“ Факультети

Рангтасвир ва амалий санъат кафедраси ўқитувчиси

Аннотация: Ушбу мақолада ўзбек миллий нақш санъатининг ўзига ҳос жилвалари ҳалқ хунармандчилигининг бетакрор амалий безак санъати ва меморий обидаларнинг бадиий безаклари ҳақида сўз борга. Нақш турларидан гириҳ нақш намуналари ва ишланиш услублари билан бир қаторда рамзий ифодалари батафсил ёритилган.

Калит сўзлар: *Мақбара, Пештоқ, Тасвир, Рамз, Нақш, Наққош, Эпиграфика, Ганч, Ёғоч ўймакорлиг, Хунармандчилик, Ҳалқ амалий безак санъати.*

IX— X асрларда Ўрта Осиёда наққошлик санъати авж олиб ривожланди. Архитектурада ғишт қалаб нақш солиш юксак даражада ривожланди, биноларнинг ички томонига ганч, ёғоч ўймакорлигини қўллаш юксак ривож топди. Айниқса макбараларнинг пештоқлари девор ва равоқлар ганч-нақшлар билан жуда нафис безатилади. Нақшлар мураккаблашиб борди. Уларнинг янги нусхаларида рамз, тасвирлар, тимсол, дуо-афсунлар, тасбих, ва бошқалар нақадар мўллигини кўрамиз. Рамзий нақшлар дунёда содир бўлаётган воқеликлар, тилакларни акс эттирган. Хар бир чизилган нақшда ўзига хос маъно бўлган. Чунончи, ўсимликсимон нақш гулсапсарни олайлик, у осойишталик ва умр узоқлик тимсоли, “печак ислимий” нақши бойлик ва фаровонликни, новда ва япроқлар эса тўкинчилик ҳамда бахор чоғида уйғонишни билдиради. Мусаввирнинг тасвирлари бу унинг она табиатга бўлган муҳаббатини, билдиради. Унинг ранглари ўзига хос маъно ва характерга эга. Накш ўзбек маданиятининг ҳамма боскичларида хамрох бўлиб келган. Энг оддий принциплари бир-бирига мутаносиблик, уйғунлик, йўсин ва усулларини ажойиб қайта-қайта такрорлашувидир. Халқ наққошлари нақшларнинг ҳар бир деталига алоҳида эътибор бериб, унинг табиийлигини йўқотмаганлар, ҳар бир элемент устида пухта фикр юритганлар(1.75-б).

XIV–XVIII–асрларда биноларнинг ички томонларини безатишда ганчкорлик санъатидан фойдаланилган. Бу даврларда янги-янги нақшлар

яратилди. Биноларда ганч ўймакорлиги, узвий боғланган кошнлар ва тошдан ясалган безаклар кенг ишлатила бошланди. Кошн ва тошдан ўйилган безаклардан фойдаланиш натижасида ганчкорлик аста секин минораларнинг ички қисмига қўлланиладиган бўлди. Унинг ташқари қисмига эса жуда кам қўлланилди(2.11-б). XX асрнинг ўрталарида наққошлик санъати янада ривож топди. Деворларга манзарали монументал тасвирнинг машҳур устаси Чингиз Аҳмаров Шарқ миниатюрасининг энг яхши намуналаридан ҳамда Ўрта Осиё халқларининг бадий меросидан илҳомланиб ажойиб деворий расмлар яратди. Ўзбек халқи икки минг йил давомида халқ амалий санъатининг шундай ажойиб намуналарини яратди ва яратиб келмоқда. Наққошлар ўзларининг юксак бадий маҳорати ва назокати билан бугунги кунда ҳам кишиларни ҳайратга солмоқдалар. Албатта наққошлик санъатида гириҳ ва ўсимликсумон нақшлар меъморий обидаларни бадий безатишда етакчи ўринни эгаллайди. Айнан гириҳ нақшлар ҳақида тўхталадиган бўлсак, Гириҳ қатъий қонуниятга эга мураккаб нақшдир. Уста ислимий нусха чизишда истаган томонга навдаларни йуналтириши мумкин. Агар маъқул бўлмаса учуриб бошқа ёққа йуналтириб бўш ўринларни гул, гунча ёки баргллар билан тулдириб кетаверади. Демак, уста ислимий чизишда ўз иши устидан хоким. Гириҳ чизишда уста чизаётган гириҳига тобеъ бўлиб қолади. Чунки хар бир гириҳ хандасий (геометрик) қонуниятлар асосида вужудга келади.

Хандасий нақшлар Ўрта Осиё ва яқин шарқ мамлакатларида жуда кенг тарқалган. У ўзини мураккаблиги ва аниқ қонуниятга эга булмаганлиги, куркам ва вазминлиги билан совлат тукиб туради. Бирон иншоатни безашда гириҳ билан ислимий биргаликда қўлланган бўлса, биринчи бўлиб кўзимизга гириҳ ташланади. Композицияда гириҳ етакчи ўринни, ислимий эса тўлдирувчи ўринни тутди. Шу сабабли гириҳ билан ислимий биргаликда қўлланган композицияда ислимий гириҳ чизигини кесиб ўтмайди. Гириҳ биринчи, ислимий иккинчи планда туради. хар бир халқни ислимий ёки оддий ўсимликсумон нақшларини кўрсак улар бир-биридан ажралиб туради. Чунки, хар ерни ўзига хос манзараси ва ўсимлик дунёси нақшида акс этиб туради. Бундан маълум буладики, ислимий нақшлар географик характерга эга бўлар экан. Гириҳни яна бир афзаллиги шундаки, у байналминал, географик характерга эга эмас: шу боис у ватан танламай ер юзининг намма қитъасида ўз-ўзини топа олади.(3.140-б)

Кўкалдош мадрасаси пештоки 10 ва 5 рахли геометрик нақшлар билан безатилган. Икки томонида иккитадан квадрат шаклида ва мехроб токча кўринишида безаклар билан безатилган Икки ёнида тўртта квадрат чиройли безатилган бўлиб, унда Марказий Осиёнинг деярли барча меъморчилик

- тажрибасида учрайдиган чархпалак тасвирланган. Ушбу нақшни шу асргача ҳеч ким илмий таҳлил қилиб, хулоса чиқара олмаган. Ҳозирча бирорта манбаъда илмий таҳлили баён қилиб берилганини учратмадик. Хўш, Кукалдош бинноси фасадида сақланиб қолган квадрат шаклидаги тўртта бир хил нақшли безак қандай ҳикматни англатиб турибди. Дунёда маъносиз сўз бўлмаганидек, маъносиз нақш ҳам йўқ. Шу нуқтаи назардан сўз юритилаётган безакни таҳлил этишга уриниб кўрайликчи

Квадрат ичига назар солсак у тўққизта катакка бўлиниб, квадратда Яратгувчи, тўрт мартта Мухаммад сўзи араб алифбосида ёзилган. Шакл жихатидан қарасак битта катта чархпалак соат мили кўрсатгичи йўналишида ҳамда тўрттаси эса соат мили юришига қарама-қарши кичкина шаклда тасвирланган. Ранг жихатдан қарасак Яратгувчи ва Мухаммад ёзув ранглари бир хил рангда тасвирланган. Кўпчилик Яратгувчи ва Мухаммад сўзини ўқийди. Лекин бу сўз ва шаклларни биргаликда кўшиб ўқий олмайдилар. Бунинг сабаби шундаки, араб имлосини билган инсон шаклларнинг рамзий маъносини етарли даражада билмайдилар, билсаларда иккаласини қўшиб ўқишга қийналадилар.(4.97-б) Аввало, нима учун безакка квадрат танланган Квадрат дунёнинг тўрт томони, мустаҳкамлик, оламнинг чексизлиги, қуёш фарзанди эканлиги, абадийлик, ёруғлик маъноларини, шунингдек, оламнинг моддий асоси тўрт унсурдан, яъни ер, сув, хаво ва оловдан иборатлигини ифодалайди. Квадрат яна симметрик, гўзаллик тенглик рамзидир. Оламдаги жамики гўзаллик квадрат шаклига асослангандир.

(Тошкент шаҳридаги Кўколдош мадрасаси пештоқидаги безак.)

Ушбу квадрат нима учун 9 та катакка булиниб, шу катаклар асосида ёзилган, бунинг сабаби нимада Агар рақамларни тўққизта катакка ёзиб чиқсак қуйидаги кўриниш беради. Математикада рақамлар фалсафасига муружат қилсак, ҳар бир рақам ўзига хос мантиқий ва фалсафий маънога эга. Яъни 1-раками Аллохнинг ягоналигини, 2 раками жуфтлик рамзи ва хоказо тушунчаларига эга. Нима учун квадрат тўққизта тенг катакка бўлинган. Инсон она корнида 9 ой, 9 кун, 9 соат, 9 дақиқада хомила сифатида улғаяди. Яна соғ ва мукамал инсонда 9 муҳим аъзо етук булади: кўз, қулоқ, бурун, оғиз, қўл, оёқ, қорин, тиш ва тил. Колаверса, 9 сони қадимдан муқаддас рақам ҳисобланган. У бахт, икбол рамзи.

Оддий гириҳ намуналаридан нусха кўчириш ёки уларни мустақил машқ қилиш авваламбор геометрик яшашларни машқ қилишдан бошланади. Чунки битта гириҳ композициянинг ичида ҳам бир неча шакл мужассам бўлади. Буларни яшаш учун эса малака талаб этилади. Геометрик яшашларнинг биринчи машқи айланани циркуль ёрдамида тенг бўлақларга бўлиш орқали кўпбурчакли шаклларни ясаймиз. Бунинг учун қоғоз юзасига бир хил диаметрдаги айланаларни чизиб оламиз. Геометрик чизмачилик курсида олган билимларимизга таяниб айланаларни мунтаазам кўпбурчакларга бўлишни машқ қиламиз. Чунки гириҳ нақшларида бу шакллар ҳар доим қўлланилади.

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР

1. Қосимов Қ. “Наққошлик” – Т.: Ўқитувчи. 1982
2. Ахмедов М.Б. “Ёғоч ўймакорлиги”. –Т.: Адабиёт учқунлари, 2017, 11 б.
3. С.С.Булатов, М.С.Соипова “Бадий таҳлил тамойиллари” тошкент – “фан ва технология” – 2016
4. Ниғмонов Б.В, Эрматов А.Б. Нақши нигоралар, ТОШКЕНТ – 2010 й.